

Anderzijds staat 94.7 pCt. van het kapitaal geïnvesteerd in de vennootschappen van den zgn. groep der „distribuanten” onder toezicht van de vier groote contrôlemaatschappijen, die trouwens onderling financieele belangen bij elkaar hebben, die door gemeenschappelijke beheerders worden behartigd.

De concurrentie, die deze holdings of de door hen gecontroleerde ondernemingen, onderling zouden kunnen voeren, heeft dan ook geen betekenis.

Waar de wet geen monopolie voor de levering instelt, daar ze de levering van sterken krachtstroom uitsluit, heeft de financieering er voor gezorgd, dat er toch een feitelijk monopolie bestaat.

Deze toestand, nog verergerd door het feit, dat de electriciteitsondernemingen eveneens de hand hebben gelegd op de gasbedrijven, dient grondig bestudeerd, daar hierin een belangrijk probleem ligt voor de ontwikkeling van nijverheid en handel.

LÉON MICHEL,

Docent bij de Rijksuniversiteit van Luik.

TWEE CURATOREN IN EEN FAILLISSEMENT

Gaarne betuig ik mijn dank aan den heer *Keuzenkamp* voor de uitvoerige wijze, waarop hij in het Juni-nummer 1938 van dit tijdschrift mijne voorstellen, verbetering te brengen in de afwikkeling van faillissementen, heeft behandeld. Wanneer ik nogmaals op dit onderwerp terugkom is het niet omdat ik hierover nog iets nieuws te zeggen heb, doch omdat ik, dankbaar maar nog niet voldaan, den heer *Keuzenkamp* nog iets te vragen heb.

En wel dit: Is bij consequente doorvoering van het door mij verdedigde systeem een afdoende verbetering in het beheer der faillissementsgelden te verwachten, en zoo ja, waarom?

De wonde plek in de verhouding Rechter Commissaris—curator is immers deze, dat de eerste niet weet en niet kan controleeren welke bedragen de curator ontvangt. Ik heb steeds gemeend, en ik meen nog, dat afdoende verbetering wordt verkregen, wanneer in ieder faillissement tot mede curator wordt benoemd een bankinstelling, uitsluitend met de taak, de gelden mede te ontvangen. Dit stelsel zal alleen met vrucht kunnen werken, wanneer het over de geheele linie, en dus niet incidenteel, wordt toegepast. Het meerendeel van de faillissementen bestaat wel uit non-valeurs, die na korten tijd wegens gebrek aan actief worden opgeheven, doch het is mij bekend, dat verschillende bankinstellingen van prima standing tegen een matige vergoeding bereid zijn, de hun toegedachte taak te aanvaarden.

Is eenmaal het beheer der gelden in goede banen geleid, dan zal ik gaarne mede-werken tot verwezenlijking van de plannen van den heer *Keuzenkamp*, die veel verder strekken dan de mijne en waartegen geen redelijke bezwaren gemaakt kunnen worden.

Rotterdam, Augustus 1938

A. DIRKZWAGER

Naschrift

Nadat mijn artikel „Twee curatoren in een faillissement” verschenen was, had ik het genoegen met *Mr Dirkzwager* een persoonlijk onderhoud te hebben over de wederzijdsche standpunten in deze aangelegenheid. Het is mij daarbij gebleken, dat *Mr Dirkzwager* van meening was, dat ik geen goed

woord over had voor zijne gedachte om naast den curator-beheerder een curator-bewaarder (bankier) te benoemen. Kan deze gedachte door mijn artikel werkelijk worden gewekt, dan heb ik mij onvoldoende scherp uitgedrukt. Zeker acht ik een dergelijke benoeming een verbetering van den bestaanden toestand, ik zou geen accountant zijn als ik de splitsing van functies in beheer en bewaring niet toejuiche. Ik achtte dit zoo van zelfsprekend dat ik daarover in mijn eerste bijdrage niet eens gerept heb. Wat ik echter tot uiting heb willen brengen en m.i. ook tot uiting gebracht heb, is: hiermede zijn wij er niet. Daarmede is dan tegelijk het antwoord gegeven op de vraag van *Mr Dirkzwager*: „Is bij consequente doorvoering van het door mij verdedigde systeem een afdoende verbetering in het beheer der faillissementsgelden te wachten”? Een verbetering is te wachten, een afdoende verbetering niet. Een verbetering is daarom reeds te wachten, omdat het kwaad van „kasvermenging” met al zijn verleidelijke gevolgen, een euvel waartegen *Mr Dirkzwager* reeds langen tijd op velerlei gebieden strijdt, er door zal worden verkleind. De goedwillende curator zal niet zoo snel in de verleiding worden gebracht om zich te vergrijpen aan de gelden van anderen voor zooverre zij niet onder zijn onmiddellijk bereik liggen en er zullen er dus zijn die niet bezwijken voor de verleiding nu zij op zich zelf kleiner is gemaakt. Echter zette ik reeds uiteen, dat men de grond der verduistering niet uitsluitend moet zoeken in vermenging van kassen, of een aanleg voor slordigheid, doch in het positieve gemis van nog andere eigenschappen die den rekenplichtingen eigen moeten zijn. Ik duidde ook aan waarom ik meen dat de eisch van twee handteekeningen in dat geval niet afdoende is. Ik herhaal de volgende in mijn artikel voorkomende zinsneden.

„De eisch van twee handteekeningen voor een geldige kwijting moge al een juridisch argument zijn om den debiteur „die de enkele handteekening aanvaardde als niet rechtsgeldig „gekwesten te beschouwen, als middel ter voorkoming van „boos opzet heeft deze eisch, gezien de maatschappelijke verhouding van advocaat tot vele debiteuren, weinig waarde. „Buitendien hoeveel debiteuren zullen er niet blijven die dien „eisch nimmer zullen kennen?”

Buitendien geeft de eisch van de afzonderlijke bewaring der gelden geen enkele zekerheid dat ook alles ontvangen is wat ontvangen moest worden, een zekerheid die toch voor alles moet bestaan.

Ten slotte is het middel geheel onvoldoende daar waar het gevolg van het faillissement niet uitsluitend liquidatie van alle activa is, doch het bedrijf wordt voortgezet. Hier krijgt men een voortzetting van den gewonen kringloop van geld-goederen-geld die alleen langs den weg van gescheiden functies t.o.v. het kasbeheer niet te controleeren is.

De bereidverklaring van *Mr Dirkzwager* om, indien het beheer der gelden eenmaal in goede banen is geleid, mede te werken aan de verwezenlijking van mijn plannen, die zooals hij zegt verder strekken dan de zijne en waartegen naar zijne meening geen redelijke bezwaren gemaakt kunnen worden, verheugt mij zeer. *Moet* dit dan in étappes gaan, in vredesnaam, maar liever zie ik de regeling in eens af.

T. KEUZENKAMP

LASTIGE GEVALLEN

De bedoeling van deze rubriek is gelegenheid te bieden lastige gevallen, die zich in de praktijk van den accountant voordoen of kunnen voordoen, — lastig, omdat er een onoplosbare tegenstrijdigheid tusschen theorie en praktijk schijnt

te bestaan — hier ter sprake te brengen, resp. ter oplossing aan den lezer voor te leggen. De Redactie doet een voortdurend beroep op allen, die on zulke „gevallen” stuiten, om ze te formuleeren en bij den Secretaris in te zenden.

Verbod van het verschaffen van inlichtingen door het personeel aan den accountant

Hetgeen de Heer *Glavimans* den lezers ter beoordeeling voorlegt, is inderdaad een „lastig” geval in zoover er geen moeilijk kernprobleem in schuilt, doch de bijomstandigheden een juiste oplossing in den weg dreigen te staan.

Brengen wij het dus vooreerst terug tot zijn eenvoudigste constructie, waarbij wij den specialen wensch van Commissarissen voorloopig buiten beschouwing laten:

Commissarissen belasten een accountant met de volledige controle der administratie eener N.V. Dat deze controle, ook zonder dat Commissarissen dienaangaande speciale wenschen te kennen geven, niet worden beperkt tot, wat men wel eens noemt, een zuiver formeele controle en dat de accountant — afgezien van de vraag of en in hoever hij ze moet beoordeelen — zich zeker moet inlaten met beheers- en bestuursdaden, wordt — hoop ik — onder accountants thans wel algemeen ingezien.

De accountant wendt zich tot de Directie en ontvangt van deze haar verantwoording in den vorm eener keurig bijgewerkte boekhouding met volledige bescheiden, specificaties en interne bedrijfsrapporten; de Directie telt hem op zijn verlangen de kas voor, stelt hem in de gelegenheid de inventarisatie der voorraden bij te wonen, in één woord, ze verschaft, resp. toont hem alles, waarop hij ten behoeve dezer controle prijs stelt.

Na verrichte controle bevindt de accountant alles zoodanig in orde, dat hij bereid zou zijn de Balans zonder eenig voorbehoud te teekenen.

Nu herinnert hij zich echter, dat de Directie hem bij het verschaffen der gegevens heeft medegedeeld: „Mocht U nog nadere inlichtingen verlangen, die de materiele zijde der transacties”¹⁾ raken, zooals b.v.; enz., dan verzoek ik U zich uitsluitend tot mij en niet tot het personeel te wenden.”

Ik kan mij niet voorstellen, dat dit feit, in het hier veronderstelde geval, dat de accountant geen behoefte had aan nadere inlichtingen, van eenigen invloed zal zijn op zijn bereidheid de balans te teekenen.

Maar ik geloof evenmin, dat dit het geval zal zijn, indien den accountant, weliswaar oorspronkelijk enkele gegevens ontbraken of indien eenige punten toelichting behoeften, doch de Directie hem deze gegevens of toelichting tot zijn volkomen bevrediging verstrekt.

Wellicht zullen sommige lezers de bovenstaande veronderstellingen wat naïef achten. Zij zullen zich niet kunnen voorstellen, dat die inlichtingen van den Directeur zoo volledig bevredigend zullen zijn als hierboven is aangenomen. In een groote onderneming is de Directeur niet zoo op de hoogte van alle details en ook die zijn noodig voor een juist inzicht van den accountant. Bovendien geeft het bij voorbaat aan het personeel gegeven verbod te denken. Dit wijst niet op een bijzonder aangename verhouding en doet vermoeden, dat de Directie bevreesd is, dat het personeel wat al te volledig en openhartige inlichtingen zal verstreken.

Ik deel deze vrees ten volle. Maar hierdoor ontstaat dan de complicatie, die het geval „lastig” maakt. De accountant zal inderdaad de hem door de Directie verschafte inlichtingen scherp moeten beoordeelen en als hij niet krijgt „all in-

formation required” dan „dan moet hij de opdracht weigeren”, zal de redacteur *Th. L. Jr.* zeggen. Ik waag te zeggen: „dan moet hij een voorbehoud maken”, mits men hieronder wil verstaan, dat hij in zijn rapport den Commissarissen volkomen duidelijk moet maken — hetzij met een enkel woord, hetzij met een betoog van enkele bladzijden — welke beteekenis onder deze omstandigheden aan zijn controle kan worden gehecht. Dat kan ook „lastig” zijn, maar daar is hij account voor.

Nu is er echter nog een complicatie, die het geval nog „lastiger” maakt. De accountant heeft naast zijn opdracht tot controle bovendien de opdracht gekregen zijn meening te uiten over het door den Directeur gevoerde beheer (met *Th. L. Jr.* neem ik aan, dat hier is bedoeld „bestuur”). Deze speciale opdracht gaat dus verder dan de bemoeienis, welke de accountant uit hoofde van zijn opdracht tot controle reeds met dit bestuur heeft en ten opzichte waarvan ik mij zou willen aansluiten bij hetgeen *Th. L. Jr.* dienaangaande opmerkt.¹⁾

Men zou in het algemeen de vraag kunnen stellen, of deze laatste opdracht op het terrein van den accountant ligt. Ik meen van wel, maar ik meen tevens, dat de accountant dan veel meer dan bij een normale opdracht behoefte heeft aan vrijheid langs welken weg hij zich de noodige gegevens zal verschaffen. De accountant heeft hier toch behoefte aan objectieve normen, waaraan de subjectieve overwegingen, die de Directie tot bepaalde daden brachten, dienen te worden getoetst. Het verkrijgen van die normen is niet zoo zeer lastig, als wel zeer moeilijk, zoo moeilijk, dat een der weinige ten dienste staande middelen, nl. de bespreking met andere deskundigen, onmogelijk kan worden gemist. Indien zich onder het personeel dergelijke deskundigen bevinden zal men — gezien ook de door het beroepsgeheim geboden beperking om, hetgeen overigens de voorkeur zou verdienen, met outsiders te spreken — van een bespreking met deze leden van het personeel onmogelijk kunnen afzien. Indien dit onmogelijk wordt gemaakt, zou ik deze opdracht weigeren.

JAMES POLAK

Naschrift

Ik kan niet aannemen, dat de heer *Polak* in de praktijk een opdracht zou aanvaarden met een belemmering als die welke in het Lastige geval is verondersteld. Een opzettelijk door den directeur opgeworpen hindernis, waarvan de heer *Polak* zelf zegt dat ze „te denken” geeft, kan door geen accountant, die zichzelf respecteert, worden aanvaard.

Hoe dit zij, wanneer wij de zaak vaktechnisch en principieel bezien acht ik de uitspraak van den heer *Polak* volgens welke de accountant de opdracht zou kunnen aanvaarden, mits hij een voorbehoud in zijn rapport aan Commissarissen zou opnemen, onjuist.

Het verbod, dat te denken geeft, moet bij elken vakman wantrouwen doen ontstaan en dit wantrouwen kan klaarblijkelijk niet worden weggenomen door de toelichtingen van de directie, hoe volledig en bevredigend die ook mogen zijn of..... schijnen. Het vrije verkeer tussen den accountant en het personeel is een rationele grondslag voor de controle. Neemt men die grondslag weg, dan wordt het samenstel der controle-middelen gehavend en die havening wordt opzettelijk en zonder voor den accountant rationele grond toegebracht door den directeur, den gecontroleerde. De accountant, die zich dit laat welgevallen, begaat in mijn ogen een ernstige fout.

¹⁾ Zie overigens het verslag eener d.do. 18 Dec. 1930 in een bijeenkomst der Z. H. Club van Accountants door mij gehouden inleiding (M. v. A. & B. Juli 1931).

¹⁾ Wat is dat eigenlijk?

De leemte, welke in de controle ontstaat indien de accountant zich naar het verbod voegt, kan naar mijn oordeel niet door een voorbehoud worden goedge maakt. Wil een voorbehoud toelaatbaar zijn, dan is het nodig, dat de draagwijdte er van door den lezer kan worden bepaald. Zulks is in dit geval niet mogelijk, omdat de betekenis van de leemte onbekend is en de gevolgen niet te begroten zijn. En die onmogelijkheid van een doeltreffende omschrijving van de draagwijdte van het voorbehoud spruit voort uit de aard van de belemmering, die den accountant wordt in de weg gelegd.

Th. L. Jr.

Beheer — bestuur

Het is niet kwaad gebruikelijke uitdrukkingen te vervangen door betere — maar het is gewenscht dat men zich er eerst van overtuige dat de vervangende uitdrukking werkelijk een betere is.

In zijn antwoord aan *Glavimans* in de rubriek Lastige Gevallen van het M.A.B. van November 1938 propageert *Th. L. Jr.* de vervanging van het woord *beheer* door het woord *bestuur* in de vraag of de accountant zich met beheersdaden in te laten heeft. Hij meent dat het woord *bestuur* ruimer is, dat *beheer* beperkt is tot doode zaken en dat men een levend organisme *bestuurt*.

Het komt mij voor dat daarmede het onderscheid tusschen die twee woorden geenszins juist aangeduid is, dat integendeel *beheer* meer omvat dan *bestuur*.

Om dit in te zien dient men zich eerst rekenschap te geven van de afkomst dezer woorden. *Beheer* komt van heer — de heer is oorspronkelijk de machthebber, niet alleen over zaken en gebeurtenissen maar ook over menschen. *Bestuur* komt van sturen, eene handeling, die op last van den beheerder door eene ondergeschikte uitgevoerd worden kan. Daarom is ook de stuurman aan boord de ondergeschikte van den kapitein.

Besturen is een onderdeel van beheeren, en beheeren niet een onderdeel van besturen.

Hieraan doet niets af dat er beheer is dat zich slechts tot doode zaken uitstrekt. *Beheer* is denkbaar zonder dat het onderdeel *bestuur* er aan te pas komt. Maar *bestuur* is niet denkbaar zonder dat er beheer is.

Onze Belgische taalgenooten spreken bij de vennootschappen van *beheerder* en *bestuurder*, waarbij de *beheerder* boven den *bestuurder* staat.

Men vervange dus in onze discussies *beheer* niet door *bestuur*. Het zou een achteruitgang zijn. Evenwel zou men hem, die in dit verband van bestuur spreekt, niet van onjuistheid mogen betichten, aangezien beide woorden en begrippen nu eenmaal in ons spraakgebruik dooreen gebruikt worden.

L. VAN KAMPEN

Naschrift

Ik zal den heer *Van Kampen* niet volgen in zijn onderzoek naar de afstamming der woorden; ik meen dat wij beter doen dit aan taaldeskundigen over te laten. Waar het voor ons op aan komt, dat is het gebruik van de beide woorden in de vakterminologie; daarover kunnen wij als vakdeskundigen van gedachten wisselen. Overigens is een beroep op de afkomst der woorden voor het doelmatig gebruik in het heden zonder waarde, omdat de betekenis der woorden verandert. Als men, om 'n enkel voorbeeld te geven, van gedachten wisselt over de vraag, of de maarschalk dan wel de generaal de hoogste functie in het leger bekleedt, komt men slecht uit met een herinnering aan het feit, dat de maarschalk oorspronkelijk een bescheiden functie vervulde bij de verzorging der paarden.

spronkelijk een bescheiden functie vervulde bij de verzorging der paarden.

Het vraagstuk van de woordkeus is het vraagstuk van de doelmatigheid in het gebruik der woorden in verband met de problemen. Voor de problemen in ons beroep — en ook in de bedrijfseconomie — is het nuttig te onderscheiden tusschen het beheren van doode zaken en het „beheren” van het levende organisme van het bedrijf. Ik meen, dat ik voor die nuttige onderscheiding een doeltreffende keuze heb gedaan uit de beide woorden. Het valt immers niet te ontkennen — en de heer *Van Kampen* doet dit ook niet —, dat men bij het gebruik van het woord *besturen* bepaaldelijk bewegende dingen in het oog vat.

Ik zal geen moeite doen om den heer *Van Kampen* tot mijn zienswijze over te halen, maar ik mag niet nalaten, mijn bezwaren tegen zijn argumenten voor de lezers uit te spreken.

Mijn uitspraak volgens welke het woord *bestuur* meer omvat dan het woord *beheer* moet worden gelezen in het verband van het aan de orde zijnde vraagstuk: ik had 't over de begrippen *bestuur* en *beheer* in het bedrijf. Bij de door mij gemaakte onderscheiding wordt het bedrijf in zijn geheel *bestuurd*, omdat het bewegend of in beweging is, zoals ook *bewegende* of *in beweging zijnde* onderdelen van het bedrijf, b.v. een afdeling of een filiaal, worden *bestuurd*; maar de doode zaken in het bedrijf worden *beheerd*. Aldus kan men zeggen, dat het begrip *besturen* met betrekking tot het bedrijf meer omvat dan het begrip *beheren*.

Dat de door mij gemaakte onderscheiding in het gehoor ligt van den Nederlander kan ik met enkele voorbeelden staven. Geen Nederlander spreekt van het beheren van een vereniging; men *bestuurt* een vereniging en het *bestuur* der vereniging is o.m. belast met het beheer van de geldmiddelen, van de beleggingen, enz. De Nederlander spreekt van het *bestuur* en van *bestuurders* van stad en land; die *bestuurders* *beheren* de goederen der gemeenschap.

Ik weet niet, of de heer *Van Kampen* het Belgische gebruik der beide woorden bij de vennootschappen juist weergeeft, maar ook wanneer dit zo is, zegt het beroep op dit gebruik niets. De Belgen gebruiken de woorden vaak in andere zin dan wij en men moet in het bijzonder bij de termen met betrekking tot de vennootschappen bedenken, dat die sterk beïnvloed zijn door de Franse onderscheidingen. Ik weet bij ervaring, dat men in het Frans, evenals in het Engels, in vakkringen onoverkomelijke moeite heeft om tot juiste onderscheiding der begrippen te komen. Laat men dus dankbaar zijn, dat wij in het Nederlands een doeltreffende onderscheiding kunnen maken, waarbij men zich op ongedwongen wijze aan het taalkundige onderscheid kan aanpassen.

Doet men dit, dan is er geen achteruitgang, zoals de heer *Van Kampen* meent; men brengt integendeel de vakterminologie een stapje verder. Want het is een voordeel, indien men de twee woorden niet naast en door elkaar bezigt maar aan elk een eigen betekenis toekent.

Th. L. Jr.

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Engelsch oordeel over Hollandsche accountantsverklaring

In een van de Juli-nummers van *The Accountant* wordt in een redactioneel hoofdartikel een oordeel gegeven omtrent